

I.E. José Asunción Silva, Palmira

Proyecto de Investigación Escolar PIES

Asignación presupuestal: \$ 0.00

Director del Proyecto: Docente Carlos David Rodriguez Florez

Docentes colaboradores: Kelly Guaquez, Jonny Mayorga, J. Jairo Banguero

Para el año 2017 se mejoró la participación y cobertura de la comunidad escolar, al menos en un 85%, incluyendo a los niños de primaria de todas las sedes. Se revisaron 289 proyectos. Se conto con la colaboración de docentes de bachillerato y primaria para este proceso. También se sugirió dar una orientación más educativa a los incentivos por parte de la Rectoría y que se distribuyeran de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes. Con base en estos argumentos se propuso en Consejo Académico que la Rectoría buscara la opción de ayudas económica para matricula inicial en una universidad, computadores portátiles y salidas pedagógicas que permitan a los estudiantes ampliar su visión profesional y laboral para un futuro. La dirección del proyecto no tuvo ninguna relación con la premiación ni entrega de incentivos. Este proceso arrojó los siguientes resultados:



Como conclusión de este reporte, se sugirió en Asamblea General de semana de desarrollo institucional a las directivas y el cuerpo de docentes cambiar la estrategia y el tipo de estímulos otorgados por la Rectoría, y se plantea enfocar esfuerzos hacia los estudiantes de Grado 10 y 11 generando estrategias pedagógicas que motiven y mejoren la percepción profesional que tienen nuestros estudiantes. Las sugerencias del año anterior no han sido tomadas en cuenta hasta el momento. Se insiste en ello. También se trazó un camino para investigar mejor estos aspectos de motivación y percepción en la I.E.

Ref. Informe Final diciembre 2017

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8148854>